

Акмалхонов Акмалхон Аҳмад ўғли

ЎзХИА “Ўзбек тили ва мумтоз шарқ адабиёти”

кафедраси ўқитувчиси, филология фанлари

бўйича фалсафа фани доктори, Phd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5908723>

**АБУ ЯЪҚУБ ЮСУФ ИБН БАҚР ИБН МУҲАММАД ИБН АЛИ
САККОКИЙ ВА УНИНГ «МИФТАҲУ-Л-УЛУМ» АСАРИ**

Annotatsiya: *Abu Ya'qub Sakkokiy va uning "Miftahu-l-ulum" asari kunimiz arabshunosligida muhim o'rin tutadi. Sakkokiy o'rta asrlarning mashhur tilshjnoslardan biri hisoblanadi. Olim mazkur arab tili grammatikasiga bag'ishlangan asarida mantiqiy izchillikka ega uslubi bilan sohaning qolgan olimlaridan ajralib turadi. Sakkokiy har bir mavzuga yangicha usulda yondashib, eng nodir, kam uchraydigan qoidalarni ham keng batafsil bayon qilgan. "Miftahu-l-ulum" asari arab tilshunosliging o'n ikki sohasini qamrab olganligi bilan bu turdagi yagona manba hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Sakkokiy, Miftahu-l-ulum, sarf, nahv, ishtiyoq qonunlari, fonetika, harf maxrajlari, qo'lyozma, toshbosma nusxalar.*

Араб тили грамматикасида ўз ўрнига эга бўлган, кунимизгача аҳамиятини йўқотмаган асарлар кўп. Улар ичида Муҳаммад Абдулхай Лакнавий таъкидлаганидек, «аввалгиларда ҳам, кейингиларда ҳам бўлмаган асар» [6: 231] таърифига эга бўлган фундаментал манбалар кўп эмас. «Мифтаҳу-л-улум» асари ана шундай манбалардан бири бўлиб, Саккокий асарларининг гултожи ҳисобланади.

Асарнинг бу даражада машҳур бўлиши унда Куръони карим оятларининг кенг ва аниқ талқин қилинганлиги, оятларнинг грамматик қурилишига, уларнинг ифодаланишига катта ўрин берилганлиги билан боғлиқ. Саккокий вақф (тўхташ), тафхим (товушларни йўғон ўқиш), имола (унлиларнинг мойиллашуви) ва булардан бошқа Куръонни тўғри ўқишда муҳим бўлган қоидаларни алоҳида мавзу остида баён қилган. Шу билан бир қаторда қоида сабабли содир бўлган оятлардаги морфологик ўзгаришларни ҳам тушунтириб берган.

Абу Фидо Зайниддин: «Саккокий ҳижрий 555/1160 йил Жумадул-аввал ойининг учинчи куни, сешанба куни кечқурун Хоразмнинг Саккок қишлоғида дунёга келган. Саккокий 626/1228 йилда вафот этган» [4: 317].

Саккокий Қашғар, Бадахшон, Балх ва бошқа диёрларда тилшуносликка оид асарлари билан машҳур бўлган. Мустафо ибн Абдуллоҳ (Ҳожа Ҳалифа таҳаллуси билан машҳур): «Саккокий 30 ёшидан кейин илм олишни бошлаган, унгача темирчилик билан шуғулланган. Олим ўз даврининг барча илмларини олишга ҳаракат

қилган. Хоннинг вазири Саъд Амид фитнаси билан у умрининг охиригача ўша ерда вафот этган», деб ёзади [8: 1862].

Мухйиддин Вафо Ҳанафий: «Саккокийнинг устозлари: Садид Хайётий, Махмуд ибн Саид, Ҳарисий ва бошқалар. Саккокий буюк имом, шеър, аруз, баён, маънолар илмлари ва араб тили грамматикасини ўта яхши билувчи олимлардандир. Унинг шогирди Мухтор ибн Махмуд Зоҳидийдир», деган маълумотларни қайд этади [7: 622].

Машҳур немис шарқшуноси Карл Броккельман араб тилшунослигида муҳим ўрин тутган, унинг ривожига катта ҳисса қўшган олимларни санаб, Махмуд Замахшарийдан кейинги ўринда Саккокийни келтирган [3:171].

Саккокий Шарқ мусулмон оламида кенг шухрат топган олим эди. Унинг илмий мероси қуйидагилардан иборат:

1. «Мифтаҳу-л-улум» (مفتاح العلوم - «Илмлар калити»). Аббосий халифалардан Носириддин ҳукмронлиги даврида ёзилган.
2. «Шарҳу-л-жумал» (شرح الجمال - «Жумлалар шарҳи»). Абдулқохир Журжонийнинг «ал-Жумал» асарига шарҳ сифатида ёзилган.
3. «Ат-Тибян» (التبيان - «Баён»).
4. «Китабун фи-т-Тилсим» (كتاب في التلسيم - «Тилсим ҳақида китоб»). Бу асар форс тилида ёзилган.
5. «Мунозара илми ҳақида рисола» (رسالة في علم المناظرة). К.Броккельман ушбу асар «Фарзандга рисола» (الرسالة الولدية) тарзида, шогирди Муҳаммад Сочикли-зодага атаб ёзилганлиги ҳақидаги маълумотни қайд этган [9: 267].
6. «Мусхафу-з-заҳрати» (مصنف الزهرات - «Гуллар китоби»). Бу асар ҳақида Умар Ридо маълумот берган [5: 149].

Саккокийнинг биринчи ва машҳур асари бўлган «Мифтаҳу-л-улум» хижрий 595/1205 йиллардан кейин ёзилган. Олим асарнинг ёзилиш сабаби ҳақида шундай ёзади: «Замонанинг фозил аҳллари, фазлни камолотга етказган зотлар мендан мухтасар қилиб, уларга [бир асар] ёзиб беришимни қатъийлик билан сўрадилар. Бу каби гапларни эшитгач, бундан улар тўла хурсандчилик билан баҳраманд бўлишлари учун, ҳар бир закий тушунадиган услубда таснифладим» [қаранг: МУ, 1б]. Муаллифнинг мазкур маълумотидан асар юқори савияда ёзилганини билиб олиш мумкин. Асарнинг номланиши борасида: «Бу асарда жуда яхши билиб олиш керак бўлган илмларни жамлаб, «Мифтаҳу-л-улум» (مفتاح العلوم (Илмлар калити) деб номладим», деб ёзган эди Саккокий [қаранг: МУ, 2б].

«Мифтаҳу-л-улум» ўн икки илмни қамраб олганлиги билан мусулмон оламининг том маънодаги буюк кашфиётига айланди. Асар араб тили грамматикасининг барча илмларини қамраб олганлиги билан шу соҳадаги қолган манбалардан афзал ҳисобланади.

Асарнинг бўлимлари ҳақида муаллиф: «Бу китобни уч қисмга бўлдим: сарф илми, наҳв илми, баён ва маънолар илмлари», деб ёзган эди [МУ, 2б].

Сарф илми сўз ясаши билан шуғулланувчи илм эканлиги тўғрисида «Сарф илмида сўз ва у билан боғлиқ қоидаларда мурожаат қилинади» деб ёзиб, сарф бўлимига кириш нималарни қамраб олганлиги борасида «Биринчи қисм 3 та фаслни ўз ичига олади. Булар:

1. Сарф илми ҳақиқати баёни ва уни тадқиқ қилишдаги эҳтиёж тушувчи қоидаларга изох.
2. Унга етиб бориш усули.
3. Мақсад билан боғлиқ бўлган етарли ҳолат», деб ёзган эди Саккокий [МУ, 3а].

«Мифтаху-л-улум» асари олдингиларда ҳам кейинги даврларда ҳам такрорланмас асар эканлигининг яна бир исботи бошқа манбаларда учрамайдиган мавзуларни келтириш ва уларни мантиқий изчиллик усулида баён қилиниши ҳисобланади. Ана шундай мавзулардан бири учинчи фаслни ташкил қилувчи «Хатодан сақланиш турлари [йўллари] (أنواع الاحتراز عن الخطأ)» ҳисобланади [қаранг: МУ, 20б].

Саккокий бу мавзугача бўлган ўринларда сўз ҳосил қилиш қоидалари билан бир қаторда, исм, феъл туркумларидаги сўзларнинг шакллари борасида ҳам баҳс қилади. Исм, феълга хос шакллари алоҳида баён қилган. Бу шакллар орасида фақат товуш ўзгариши билан фарқ қиладиган қолиплар билан бирга зиёда ҳарфлар бириккан қолипларни ҳам келтирган. Айнан шу шакллари эътиборга олгани ҳолда, бошқа тилшунослар асарларида кузатилмайдиган мазкур фаслни киритган.

Саккокий бу мавзу доирасида фонетика, имло, сон категорияси, феъл билан боғланувчи олошларга оид қоидаларни баён қилган. Бундай мавзуларни мазкур фаслда келтириши улар морфонологик томондан аҳамиятли ҳисобланиши туфайлидир. Ушбу фаслнинг мақсади ҳақида: «Бу бўлим муайян мақсад билан боғланган илмнинг баёни бўлиб, у [мақсад] хатодан сақланишдир», дея Саккокий фикрини давом эттириб, фасл ҳақида: «Биз бу фаслда ўн уч тур ҳақида гаплашамиз», деб ёзган [МУ, 20б].

Муаллифнинг мантиқий изчилликка асосланган усулининг нечоғли фойдали эканлигини бу фасл қамраб олган мавзулардан билиб олиш мумкин. Улар Саккокий айтганидек, ўн учта бўлиб, «тур (نوع)» сўзи билан номланган.

Олим асарнинг иккинчи бўлимида қолган асарлардан фарқ қиладиган, учрамайдиган ёндашув асосида қарашларини келтиради. Наҳв илми бўйича алоҳида кўплаб асарлар ёзилган. Саккокий бу илм ҳақида асарида келтирган қарашлари, ўзига хос усули билан бошқа олимлардан ажралиб туради. Бошқа асарлардан фарқли жиҳатларини кириш қисмининг ўзидаёқ кузатиш мумкин. Саккокий наҳв нима эканлигига таъриф берганидан кейин ўзига хос бўлган мантиқий изчилликни қамраб олган усулига ёндашиб, иккинчи фаслни «Наҳв илмида керак бўладиган унсур ҳақида» (في ضبط ما يفتقر إليه في ذلك) деб номлаган [қаранг: МУ, 30б]. Бундай номланишни фақат Саккокийнинг асаридагина кузатиш мумкин. Номланиш мавзу нима ҳақида

бўлишини очиқлаб келиши яна бир ўзига хослик ҳисобланади. Бу фаслнинг мақсади ҳақида: «Бу фаслнинг мақсади учта унсур билан бўлганда намоён бўлади. Бу уч унсур: القابل (қабул қилувчи), الفاعل (амалга оширувчи), الأثر (нишона)», деб ёзган [қаранг: МУ, 30б].

Иккинчи бўлимни баён қилишда муқаддима ҳисобланган бу фасл ўз давригача бўлган асарларда учрамайдиган атамалар келтириш билан характерлидир. Саккокий томонидан келтирилган мазкур атамалар асар тўла ўзгача, чуқур илмий қарашларга асосланганлигини билдиради. Бу القابل (қабул қилувчи), الفاعل (амалга оширувчи), الأثر (нишона) атамалар гапдаги барча синтактик ўзгаришларни қамраб олади.

Асарнинг иккинчи қисми, яъни наҳв бўлимида номсиз келган фаслларни кузатиш мумкин. Бундай ҳолат биринчи бўлимда кузатилмайди. Фаслга ном қўйиш олим ҳаёлидан кўтарилгандир, деган фикрни мавзулар батафсил ёритилгани инкор қилади. Саккокий фаслни номламагани борасида қуйидаги хулосаларни келтириш мумкин:

Биринчи, Саккокий фаслнинг номини бермаслик орқали ўқувчи эътиборини қаратишни кўзлагани;

Иккинчи, номсиз фасллар аввалги фаслларнинг узвий давоми эканлиги;

Учинчи, аввалги фаслда баён қилинмай қолган муҳим қоидаларни алоҳида эътибор билан келтирилганлиги.

Номсиз фаслларнинг аксариятида муҳим бўлган аввалги фаслга тегишли маълумотлар келтирилади. Кейинги янги фикр эса алоҳида мавзуга оид бўлади. Бу ҳам мантиқий изчилликга эга бўлган усул эгаси бўлган Саккокийнинг маҳорати ҳисобланади. Номсиз келтирилган барча фасллар олдинги фаслларга бевосита мантиқий жиҳатдан узвий боғланганлигини кузатиш мумкин.

Шунингдек, араб шеърятининг нодир байтларини фикрини далиллаш учун аксарият мавзуларда келтирган. Мисол ўлароқ келтирилган байтлар араб мумтоз шеърятининг машҳур шоирларига мансубдир. Жумладан, Саккокий сўроқ юкламаси тушиб қолиб, маънода ўз ифодаси топиши ҳақидаги фикрига араб шеърятининг машҳур шоири Умар ибн Абу Робиъанинг қуйидаги байтини келтиради, у: فوالله ما أدري، وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان

(Аллоҳга қасамки, билмайман, гар сен билувчи бўлсанг,

Еттита ёки саккизта отдиларми чўғни?) [Sak.2000, 180].

Араб тили грамматикаси бўйича тил соҳиблари билан бир қаторда араб бўлмаган олимлар томонидан мукамал асарлар ёзилган. Шу даражада мукамал тузилган асарлар ҳам борки, уларга тил соҳиблари ҳам эҳтиёж сезади. Бундай асарлар кўп эмас. Шундай асарлардан бири «Мифтаху-л-улум» ҳисобланиб, қолган шу соҳадаги манбалардан тузилиши, баён услуби, ёритишига кўра анчайин фарқ қилади. Бу фарқларни асарни варақлаш билан ҳам билиб олиш мумкин. Асар муаллиф томонидан ўзгача бўлган баён усулидан тубдан фарқ қилувчи ёндашув асосида ёзилган. Ўзидан олдинги манбалардаги маълум бўлган қоидаларни такрорлашдан

четланган. Бир сўз билан айтганда, Саккокий ўзига хос ёндашувга эга олим ва унинг асари кунимизда ҳам аҳамияти катта бўлган манбалардан ҳисобланади.

Фойдаланилган манбалар ва илмий адабиётлар

1. MU – Имом Абу Яъқуб Юсуф ибн Абу Бакр ибн Маҳаммад Саккокий. Мифтаҳу-л-улум. Анқара Milli Kütüphanesi. Қўлёзма 26 Нк 192 рақам. – 244 в.
2. Sag.2000 - Имом Абу Яъқуб Юсуф ибн Абу Бакр ибн Маҳаммад Саккокий. Мифтаҳу-л-улум. Муҳаққиқ Абдуҳамид Ҳиндавий. – Байрут, 2000. – 828 б.
3. Brockelmann C. Geschichte der Arabischen Literatur. – Leipzig, 1909. 265 s.
4. أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السدوني. تاج التراجم. – دمشق. دار القلم. 1992. صفحة 568.
5. عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. – بيروت، مؤسسة الرسالة. 1993. الجزء الرابع، صفحة 581.
6. محمد عبد الحي اللكنوي. الفوائد البهيمية في تراجم الحنفية. – القاهرة، دار الكتاب الإسلامي. 1324 هـ.
7. محي الدين أبو محمد عبد القادر القرشي الحنفي. الجواهر المضية في طبقات الحنفية. – جيزة، هجر. 1993. الجزء الثالث. صفحة 776.
8. مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون. – بيروت. دار إحياء التراث العربي. 1941. الجزء الثاني. صفحة 945-2056.
9. بروكلمان كارل. تاريخ الأدب العربي. نقله إلى العربية الدكتور عبد الجليل الفجار. – القاهرة. دار المعارف بمصر. الجزء الخامس. 1975. صفحة 20+369.